

**PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL E O PERFIL DOS
ÓBITOS EM PACIENTES CRÍTICOS COM COVID - 19 INTERNADOS
EM UM HOSPITAL DE CAXIAS DO SUL/RS**

 DOI: 10.5281/zenodo.10513365

Patrícia Karolaine de Borba Rech

Nutricionista pela FSG Centro Universitário

E-mail: path15.br@gmail.com

Joana Zanotti

Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(UFRGS), Docente do Curso de Nutrição da FSG Centro Universitário.

E-mail: joana.zanotti@fsg.edu.br

Júnia Bettu Telles

Nutricionista pela FSG Centro Universitário.

E-mail: juniatellesapp@hotmail.com

Letiélle da Silva dos Santos

Nutricionista pela FSG Centro Universitário.

E-mail: letyellysilva@hotmail.com

Cassiane Kellermann Alves

Nutricionista pela FSG Centro Universitário.

E-mail: cassi.kellermann@gmail.com

Carolina Pagnoncelli Gabrielli

Mestra em Alimentação, Nutrição e Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande

do Sul (UFRGS), Nutricionista do Hospital Nossa Senhora de Pompéia.

E-mail: carolinapgabrielli@gmail.com

RESUMO

Introdução: Dentre as doenças cardiovasculares (DCV), a Hipertensão arterial (HA) destaca-se por sua elevada prevalência; no Brasil e na China, perfazendo mais de 20% da população total com HA, valor que chega a 71,7% em indivíduos acima de 70 anos. Desta forma, a HA se mostra como grave problema de saúde pública, sendo a si atribuídos 14% das internações gerais e a responsabilidade por elevado e em ascensão número de óbitos. **Objetivo:** Avaliar a prevalência de Hipertensão Arterial e o perfil dos óbitos em pacientes críticos com Covid-19 internados em um hospital de Caxias do Sul/RS. **Métodos:** O estudo caracterizou-se como um retrospectivo de coorte, composto por uma coleta de dados de prontuários eletrônicos de indivíduos internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por Covid-19. **Resultados:** A prevalência de Hipertensão Arterial em pacientes com Covid-19 foi de 59,7% entre os indivíduos e 68,5% dos pacientes possuíam acima de 60 anos, sendo os mesmos 62,6% do sexo masculino. Foi encontrada maior prevalência de Hipertensão Arterial nos pacientes diagnosticados com as comorbidades: Diabetes Mellitus 87,0%, Obesidade 68,7%, Doença Renal Crônica (DRC) 83,3%, Câncer 77,8% e outras 69,0%. **Conclusão:** Por fim, o presente estudo apresentou associação significativa entre os pacientes internados acima de 60 anos, do sexo masculino e que possuíam a comorbidade diabetes mellitus.

Palavras-chave: Hipertensão. Pressão arterial. Covid - 19. Pacientes internados.

ABSTRACT

Introduction: Among cardiovascular diseases (DCV), the HA stands out for its high prevalence, in Brazil and China, making up more than 20% of the total population with HA, value that reaches 71.7% in individuals over 70 years of age. This way, the HA is a serious public health problem, being assigned to you 14% of general hospitalizations and responsibility for high and increasing number of deaths. **Objective:** To evaluate the prevalence of hypertension and the profile of deaths in critical patients with Covid-19 hospitalized in a hospital in Caxias do Sul/RS. **Methods:** The study was characterized as a retrospective cohort, composed of a data collection of electronic prontuários of individuals hospitalized in an intensive care unit (UTI) by covid-19. **Results:** The prevalence of hypertension in patients with Covid-19 was 59.7% among individuals and 68.5% of patients were over 60 years of age, the same 62.6% were male. A higher prevalence of hypertension was found in patients diagnosed with comorbidities: diabetes mellitus 87.0%, obesity 68.7%, chronic kidney disease (DRC) 83.3%, cancer 77.8% e other 69.0%. **Conclusion:** Finally, the present study showed a significant association between patients hospitalized over 60 years of age, male and with the comorbidity diabetes mellitus.

Keywords: Hypertension. Blood pressure. Covid - 19. Inpatients.

INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, as entidades sanitárias da província de Hubei, na República popular da China, identificaram e relataram à Organização Mundial Da Saúde (OMS) um surto de uma pneumonia com agente etiológico até então desconhecido. No início de janeiro o vírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory

Síndrome Coronavírus 2) foi identificado e a doença foi denominada Covid-19 (Coronavírus Disease 2019)¹. No mundo, cerca de 440 milhões de pessoas contraíram a doença, resultando em 5 milhões de óbitos até 3 de março de 2022. O Brasil superou a marca de 650 mil óbitos pela doença, e contabilizou 28 milhões de casos positivos².

Neste cenário indivíduos idosos e com comorbidades, tais como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e doença arterial coronariana, foram os que mais sofreram com a Covid-19³. Foram notificados, em todo o país, 441.194 casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), dos quais 48,4% confirmados para Covid-19. Do total de 115.654 óbitos por SRAG no período, 66,1% foram confirmados para Covid-19. A maioria dos óbitos por SRAG Covid-19 foi do sexo masculino (58,2%), de pessoas entre 70 e 79 anos de idade (25,0%), e em portadores de alguma comorbidade associada. Há um consenso relativo sobre o fato de, não obstante a maioria dos casos apresentar prognóstico favorável, indivíduos idosos e com condições crônicas subjacentes poderem apresentar pior prognóstico⁵. Dentre as doenças cardiovasculares (DCV), a Hipertensão arterial (HA) destaca-se por sua elevada prevalência; no Brasil e na China, perfazendo mais de 20% da população total com HA, valor que chega a 71,7% em indivíduos acima de 70 anos. Desta forma, a HA se mostra como grave problema de saúde pública, sendo a si atribuídos 14% das internações gerais e a responsabilidade por elevado e em ascensão número de óbitos³.

A HA é um fator de risco assintomático, definida como níveis iguais ou superiores a 140 mmHg de pressão sistólica e/ou iguais ou superiores a 90 mmHg de diastólica⁴. É uma comorbidade de risco, uma vez que pode estar intimamente relacionada com o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) e a sustentabilidade ao Covid-19, bem como a relação entre os inibidores do SRAA e o aumento da mortalidade nos pacientes hipertensos. O vírus da Covid-19 age no receptor da enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) após a ativação da proteína pela serina protease transmembranar tipo 2 (TMPRSS2). A ECA2 é principalmente expressa no pulmão (células alveolares tipo II), que parece ser o local de acesso dominante. A ECA2 é altamente liberada no coração em casos de ativação excessiva do sistema renina-angiotensina, como em hipertensão e outras doenças. Medicamentos anti-hipertensivos inibidores da enzima de conversão da angiotensina (ECA) e bloqueadores dos receptores de angiotensina, podem intensificar os quadros graves, mediante o aumento da quantidade de enzima conversora de angiotensina 2

(ACE2), porta de entrada do coronavírus, assim, facilitando a infecção com Covid-19⁶. Evidências sugerem que a HA pode estar relacionada a um crescente fator de mortalidade hospitalar devido à Covid-19⁷.

Mediante, os dados observados, esse estudo tem como objetivo identificar a prevalência de hipertensão arterial e o perfil dos óbitos em pacientes críticos com Covid-19 em um hospital de Caxias do Sul.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo trata-se de um retrospectivo de coorte. Composto por uma coleta de dados de prontuários eletrônicos de indivíduos internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por Covid-19 em um hospital de Caxias do Sul/RS.

Foram incluídos indivíduos com idade igual ou maior a 18 anos, de ambos os gêneros, internados em UTI por Covid-19, do período de março de 2020 até março de 2022, com tempo mínimo de permanência na UTI de 48h, em terapia nutricional enteral exclusiva. Foram excluídos os prontuários de gestantes, puérperas, indivíduos com membros amputados, doença terminal avançada, doença neurodegenerativa, pacientes em limitação terapêutica e com dados de avaliação nutricional incompletos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), conforme parecer de aprovação consubstanciado nº 5.239.908.

A partir dos prontuários eletrônicos foram avaliados os seguintes dados: diagnóstico prévio de hipertensão arterial sistêmica, idade, gênero, etnia, tabagismo, uso de álcool, convênio ou SUS, que serviram para caracterizar a população estudada, peso e altura estimados, IMC para classificação do estado nutricional, em três categorias de acordo com critérios da OMS para adultos⁸: baixo peso (IMC <18,5 kg/m²), eutrofia (IMC ≥18,5 kg/m² e ≤24,9 kg/m²) e excesso de peso (IMC ≥25,0 kg/m²). Considerou-se as recomendações da OPAS para idosos⁹: baixo peso (IMC ≤23,0 kg/m²), eutrofia (IMC >23,00 kg/m² e <28,0 kg/m²) e excesso de peso (IMC ≥28,0 kg/m²), e o desfecho clínico dos pacientes internados (alta ou óbito). Também foi analisado a prevalência de HA com outras comorbidades como a DM, DRC e obesidade, e entre os pacientes com HA qual a porcentagem dos óbitos, junto com pacientes hipertensos quais tiveram mais chances de óbito.

Para a investigação da HA nos pacientes internados, foram utilizados os seguintes valores 130-139 mmHg/85-89 mmHg⁷.

A variável idade foi coletada como variável quantitativa contínua e, posteriormente, foi categorizada em <60 anos e ≥60 anos.

A variável etnia foi categorizada como branco, negro, indígena, oriental, pardo, outro.

A variável tabagismo foi categorizada como fumante, ex-fumante e nunca fumou.

A variável uso de álcool foi categorizada como etilista, ex etilista e nunca fez uso.

Análise Estatística

As variáveis categóricas qualitativas foram descritas por frequência absoluta (n) e relativa (n%). Variáveis quantitativas foram apresentadas por média (M) e desvio padrão (DP).

Com a finalidade de identificar possíveis associações entre variáveis independentes e o desfecho, presença de hipertensão arterial sistêmica, em variáveis qualitativas, aplicou-se o teste Qui-Quadrado.

Na condução de identificação das razões de prevalência (RP) brutas e respectivos intervalos de confiança em 95% (IC 95%), foi realizada a análise bruta. Após, foi realizada a análise multivariada, pela regressão de Poisson, utilizando variação robusta e a técnica de *backwards*. Foram incluídas as variáveis que atingiram até 30% de significância ($p \leq 0,30$) nas análises bivariadas, permanecendo aquelas que atingiram nível de significância 5% ($p \leq 0,05$).

A entrada dos dados foi realizada no programa Microsoft Excel® e, posteriormente, os dados foram transferidos e as análises foram realizadas por meio do programa *Statistical Package for the Social Sciences*® (SPSS), versão 25.0.

Para todas as análises foi considerado um intervalo de confiança de 95% ($p \leq 0,05$).

RESULTADOS

A amostra desse estudo foi composta por 149 pacientes com Covid-19 em uma Unidade de Terapia Intensiva de Caxias do sul/RS, sendo a idade média 62,31 ($\pm 14,91$) anos (dados não apresentados em tabelas e/ou figuras), onde a maioria tinha

idade maior ou igual a 60 anos (61,7%) e pertencendo ao sexo masculino (61,1%). Juntamente disso, 10,1% eram fumantes e 5,4% etilistas. A grande maioria apresentava excesso de peso (61,1%), quanto ao IMC. (Tabela 1).

Tabela 1. Descrição das variáveis demográficas, comportamentais e clínicas em relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em pacientes com Covid-19 em uma unidade de terapia intensiva de Caxias do Sul/RS, 2020 a 2022 (n=149)

Variáveis	Total n (n%)	HAS n (n%)	p- valor*
Sexo			0,463
Feminino	58 (38,9)	32 (55,2)	
Masculino	91 (61,1)	57 (62,6)	
Idade em anos			0,009
< 60	57 (38,3)	26 (45,6)	
≥ 60	92 (61,7)	63 (68,5)	
Assistência			0,374
SUS	116 (77,9)	72 (62,1)	
Convênio	33 (22,1)	17 (51,5)	
Tabagismo			0,671
Fumante	15 (10,1)	10 (66,7)	
Ex-fumante	23 (15,4)	15 (65,2)	
Nunca fumou	111 (74,5)	64 (57,7)	
Etilismo			0,768
Etilista	8 (5,4)	6 (75,0)	
Ex-etilista	3 (2,0)	2 (66,7)	
Nunca fez uso	138 (92,6)	81 (58,7)	
Etnia			0,267
Não branca	22 (14,8)	16 (72,7)	
Branca	127 (85,2)	73 (57,5)	
Estado nutricional			0,872
Baixo peso	6 (4,0)	3 (50,0)	
Eutrofia	52 (34,9)	31 (59,6)	
Excesso de peso	91 (61,1)	55 (60,4)	
Desfecho clínico			1,000
Óbito	68 (45,6)	41 (60,3)	
Alta hospitalar	81 (54,4)	48 (59,3)	

Legenda: n, Frequência absoluta. n%, Frequência relativa. HAS, Hipertensão arterial sistêmica. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. *Teste de Qui-Quadrado. Valores em negrito apresentaram significância estatística ($p \leq 0,05$).

Em relação às comorbidades prévias, 36,2% apresentavam diabetes mellitus, 45,0% obesidade, 12,1% doença renal crônica, 6,0% câncer e 28,4% outras comorbidades.

Ao analisar a presença de hipertensão arterial sistêmica prévia, a prevalência identificada foi de 59,7% (Figura 1). Em relação à hipertensão arterial sistêmica, foi observada associação com a idade ($p=0,009$). Sendo assim, os pacientes com 60 anos ou mais apresentavam maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica

(68,5%), quando comparado com os mais jovens, com idade menor de 60 anos (45,6%). Por outro lado, pode-se identificar que os participantes que autodeclararam a cor de pele como não branca apresentaram maior prevalência do desfecho, quando comparado àqueles com a cor de pele autodeclarada branca (57,5%), embora esta variável não tenha mostrado significância estatística ($p=0,267$) (Tabela 1).

Tabela 2. Descrição das comorbidades clínicas prévias em relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) em pacientes com Covid-19 em uma unidade de terapia intensiva de Caxias do Sul/RS, 2020 a 2022 (n=149)

Variáveis	Total n (n%)	HAS n (n%)	p-valor*
DM			≤0,001
Não	95 (63,8)	42 (44,2)	
Sim	54 (36,2)	47 (87,0)	
Obesidade			0,066
Não	82 (55,0)	43 (52,4)	
Sim	67 (45,0)	46 (68,7)	
DRC			0,055
Não	131 (87,9)	74 (56,5)	
Sim	18 (12,1)	15 (83,3)	
Câncer			0,314
Não	140 (94,0)	82 (58,6)	
Sim	9 (6,0)	7 (77,8)	
Outras (n=148)			0,190
Não	106 (71,6)	59 (55,7)	
Sim	42 (28,4)	29 (69,0)	

Legenda: n, Frequência absoluta. n%, Frequência relativa. HAS, Hipertensão arterial sistêmica. DM, Diabetes mellitus. DRC, Doença renal crônica. Variáveis categóricas foram descritas por frequência absoluta e relativa. *Teste de Qui-Quadrado. Valores em negrito apresentaram significância estatística ($p\leq 0,05$).

Notou-se que a presença de hipertensão arterial sistêmica prévia foi associada com a presença de diabetes mellitus prévia ($p\leq 0,001$), com maior prevalência do desfecho nos indivíduos que haviam esta condição (87,0% vs. 44,2%). Também pode-se notar maior prevalência de hipertensão arterial sistêmica nos indivíduos com obesidade (68,7%) e doença renal crônica (83,3%) ao comparar com os pacientes que não apresentavam essas condições prévias (52,4% e 56,5%, respectivamente), embora não tenham apresentado significância estatística ($p=0,006$ e $p=0,055$) (Tabela 2).

Tabela 3. Descrição do modelo final e das razões de prevalência (RP) bruta e ajustadas para hipertensão arterial sistêmica (HAS) em pacientes com Covid-19 em uma unidade de terapia intensiva de Caxias do Sul/RS, 2020 a 2022 (n=149)

Variáveis	HAS		p-valor*
	RP bruta (IC 95%)	RP ajustada (IC 95%)	
Idade em anos			0,026
< 60	1	1	
≥ 60	1,49 (1,09 – 2,05)	1,39 (1,04 – 1,87)	
Etnia			-
Não branca	1	-	
Branca	0,78 (0,58 – 1,06)	-	
DM			≤0,001
Não	1	1	
Sim	1,99 (1,55 – 2,56)	1,86 (1,45 – 2,39)	
Obesidade			0,026
Não	1	1	
Sim	1,30 (0,99 – 1,69)	1,31 (1,03 – 1,67)	
DRC			-
Não	1	-	
Sim	1,48 (1,15 – 1,92)	-	
Outras (n=148)			-
Não	1	-	
Sim	1,24 (0,95 – 1,61)	-	

Legenda: n, Frequência absoluta. HAS, Hipertensão arterial sistêmica. RP, Razão de prevalência. IC 95%, Intervalo de confiança em 95%. DM, Diabetes mellitus. DRC, Doença renal crônica. Variáveis categóricas foram descritas por razões de prevalência brutas e ajustadas e seus respectivos intervalos de confiança em 95%. *Análise multivariada realizada pela Regressão de Poisson. Valores em negrito apresentaram significância estatística ($p \leq 0,05$).

Na análise multivariada, foram adicionadas as variáveis com até 30% de significância estatística nas análises bivariadas, assim sendo composta por idade em anos, etnia e algumas comorbidades prévias, como a presença de diabetes mellitus, obesidade, doença renal crônica e outras comorbidades. O modelo final da análise multivariada, realizado pela regressão de Poisson, foi composto pela idade em anos ($p=0,026$) e as comorbidades prévias de diabetes mellitus ($p \leq 0,001$) e obesidade ($p=0,026$). Observou-se assim, que os pacientes com idade maior ou igual a 60 anos apresentaram 39% mais probabilidade de ter hipertensão arterial sistêmica (RP 1,39; IC 95% 1,04 - 1,87; $p=0,026$) em comparação aos indivíduos com menos de 60 anos. Quanto à presença das comorbidades prévias, diabetes mellitus e obesidade, pode-se notar que os indivíduos com a presença dessas comorbidade apresentavam 86% (RP 1,86; IC 95% 1,45 - 2,39; $p=0,026$) mais possibilidade de apresentar hipertensão arterial sistêmica, respectivamente, ao comparar com pacientes com Covid-19 internados sem essas comorbidades prévias (Tabela 3).

DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo verificar a prevalência de hipertensão arterial sistêmica e o perfil dos óbitos em pacientes críticos hospitalizados em UTI com Covid-19.

Onde foi visto que o sexo masculino com idade >60 anos, possui a maior prevalência para aqueles que possuem idade <60 anos, sendo do sexo feminino, o que se assemelhou ao estudo de Deng et al. (2020), que mostrou que pacientes hospitalizados com diagnóstico confirmado de Covid-19, incluindo 112 (33,2%) pacientes diagnosticados com hipertensão no momento da internação. A idade média de todos os pacientes foi 58 anos (18-91), e 171 (50,7%) dos pacientes eram homens⁷. Outro estudo realizado por Buffon et al. (2022) também apresentou prevalência onde cerca de 63,9% pertenciam ao sexo masculino e tinham idade média de 66,1 ± 5,5 anos. As comorbidades mais prevalentes foram hipertensão arterial (55,7%) e diabetes mellitus (27,8%)¹¹.

Em relação somente ao Covid-19 também podemos observar uma maior associação onde 61,1% eram do sexo masculino e 61,7% tinham >60 anos, semelhante ao estudo de Leão et al. (2020), onde apresentou agravamento dos quadros pela doença e as evoluções para óbito estão entre a população de pessoas acima dos 60 anos¹².

Em decorrência, à diabetes mellitus também apresentou estar associada a hipertensão arterial sistêmica com 87,0% dos casos. Em diabéticos, a hipertensão arterial é duas vezes mais frequente que na população em geral. Diversos estudos têm mostrado que o controle rigoroso da glicemia e da pressão arterial são capazes de reduzir as complicações tanto da diabetes mellitus e quanto da hipertensão arterial¹³. Indivíduos com DM parecem apresentar uma resposta ao SARS-CoV-2 com grandes volumes por interferon (IFN), contribuindo para uma resposta inflamatória mais intensa. Os hábitos de vida, tais como tabagismo e etilismo, também podem agravar ainda mais esse risco quando relacionado à Covid-19¹.

Sobre o consumo de bebidas alcólicas, obtivemos em nosso estudo um valor de 75,0% dos pacientes que eram etilistas e possuíam a HA, no entanto Santos et al. (2021) entende-se que, quando realizado de forma crônica, resulta em aumento das respostas pró-inflamatórias e redução das defesas anti-inflamatórias intermediadas pelas citocinas¹.

Ainda não se conhece os efeitos acumulados das comorbidades no agravamento e mortalidade pela Covi-19. É provável que o somatório de comorbidades possa atuar em conjunto para facilitar tanto a entrada celular do SARS-CoV-2 mediada pela ACE-2¹.

Diversos autores concordam que à uma maior associação da hipertensão arterial sistêmica com indivíduos maiores de 60 anos e do sexo masculino^{11,12,13}.

CONCLUSÃO

O presente estudo observou associação significativa entre a hipertensão arterial sistêmica em pacientes críticos internados, no qual houve uma maior prevalência o perfil clínico e epidemiológico em indivíduos com idade superior à 60 anos, sendo os mesmos do sexo masculino, com comorbidade prévia de diabetes mellitus. Não havendo associação significativa em relação a hipertensão arterial e óbito.

Desta forma, devido a um maior aumento da hipertensão arterial sistêmica nestes pacientes idosos, podemos considerar o fato de terem a sua saúde como um fator de maior importância, tanto para uma prevenção quanto para o seu tratamento em relação à Covid-19 e junto dela levando a um maior tempo de internação, podendo deixar o paciente bem mais debilitado e o mesmo correndo o risco de maiores complicações principalmente quando acompanhado de algumas comorbidades. Assim, sugere-se que seja realizado novos estudos, com uma maior amostra para que possamos melhor avaliar nossas conclusões.

REFERÊNCIAS

1. Santos LG, Baggio JAO, Leal TC, Costa FA, Fernandes TRMO, Silva RVS, et al. Prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Mellitus em indivíduos com Covid-19: Um estudo retrospectivo de óbitos em Pernambuco, Brasil. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*. 2021;117(2).
2. Freitas LRS. Impacto da pandemia de Covid-19 no Brasil: identificação de municípios em condições de vazio assistencial absoluto. *SciELO em Perspectiva | Press releases*. 2022; 10.
3. Costa I, Zampa H. A elevada pressão do combate a pandemia da Covid-19. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*. 2021; 117.

4. Scholze AS, Scopel LZ, Zappelini OS, Júnior CFD. Hipertensão Arterial Sistêmica: a Perspectiva dos Docentes no Ensino Médico. *Revista Brasileira de Educação Médica*. 2019; 43 (4).
5. Escosteguy CC, Eleuterio TA, Pereira AGL, Marques MRVE, Brandão AD, Batista JPM. Covid-19: estudo seccional de casos suspeitos internados em um hospital federal do Rio de Janeiro e fatores associados ao óbito hospitalar. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*. 2021; 30(1).
6. Sousa JF, Lima ES, Carvalho MAM, Soares PHC, Muniz RS, Reis RC. Os efeitos da COVID-19 em pacientes com hipertensão arterial sistêmica: uma revisão sistemática. *Research, Society and Development*. 2022; 11,4.
7. Deng Y, Xie W, Liu T, Wang S, Wang M, Zan Y, et al. Associação da Hipertensão com a Gravidade e a Mortalidade de pacientes hospitalizados com COVID-19 em Wuhan, China: Estudo Unicêntrico e Retrospectivo. *Arquivos Brasileiros de Cardiologia*. 2021; 117(5).
8. World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organization - Technical Report Series. Geneva, Switzerland. 2000; v. 894.
9. Lebrão ML, Laurenti R. Saúde, bem-estar e envelhecimento: o estudo SABE no Município de São Paulo. *Revista Brasileira de Epidemiologia*. 2005; 8(2).
10. Hipertensão Arterial - Diagnóstico e Classificação. III Concenso Brasileiro de Hipertensão Arterial. 2020; 1.
- 11 Nascimento PJH, Costa RL, Simvoulidis LFN, Pinho JC, Pereira RS, Porto AD, et al. Covid-19 e Injúria Miocárdica em UTI Brasileira: Alta Incidência e Maior Risco de Mortalidade Intra-Hospitalar. *Sociedade Brasileira de Cardiologia*. 2020; 116(2).
12. Leão LRB, Ferreira VHS, Faustino AM. O idoso e a pandemia do Covid-19: uma análise de artigos publicados em jornais. *Revista do Ceam*. 2020; v.6, n. 2.
13. Silva TR, Feldmam C, Lima MHA, Nobre MRC, Domingues RZL. Controle de diabetes mellitus e hipertensão arterial com grupos de intervenção educacional e terapêutica em segmento ambulatorial de uma Unidade Básica de Saúde. *Saúde e Sociedade*. 2006; 15(3).